

TILSHUNOSLIDA ILOVA KOMPONENTLI KONSTRUKSIYALARNING AHAMIYATI

Daminova Mashhura Zafar qizi

Navoiy davlat Universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14562233>

Tilshunoslikda "ilova komponentli konstruktsiyalar" (yoki "komponentli ilovalar") atamasi ko'proq lingvistik va grammatik tuzilmalarni tushunish uchun ishlatiladi. Bu tuzilmalar, asosan, bir necha til komponentlaridan iborat bo'lib, o'zaro bog'langan va birgalikda ma'no hosil qiladigan elementlardir. Bu tuzilmalar tilning morfologiyasi, sintaksisi va semantikasiga tegishli bo'lib, tilshunoslikda muhim ahamiyatga ega.

Ilova komponentli konstruktsiyalar tilshunoslikda quyidagi jihatlarida ahamiyatli bo'ladi:

1. Morfologik va Sintaktik Tuzilish

Ilova komponentli konstruktsiyalar, morfologiya va sintaksis nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Masalan:

- **Ilova** – bu bir so'z yoki ibora, boshqa so'z yoki iboraga qo'shib, ma'no yoki funksiyani aniqlaydi. Masalan, "kattaroq uy" (ilova "kattaroq" so'zi) yoki "yozish uchun qalam" (ilova "yozish uchun" qo'llaniladi).

- **Komponentlar** – tilning komponentli tizimi har bir til birligi o'zaro aloqada bo'lib, sintaktik jihatdan bog'lanadi. Komponentli konstruktsiyalar bir nechta sintaktik birliklardan tashkil topgan bo'lishi mumkin.

2. Semantika va Ma'no Hosil Qilish

Ilova komponentli konstruktsiyalar semantik jihatdan tilni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Misol uchun, bir so'z yoki ibora boshqa so'zga ilova sifatida ishlatilganda, u ma'no va nuanslarni qo'shadi. Bu tilshunoslarga tilning qanday qilib ma'no yaratishda, semantik kattaliklarni qanday hosil qilishda yordam beradi.

3. Tilning Strukturalari va Tushunilishi

Ilova komponentli konstruktsiyalar tilning strukturalarini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Ular tilning qanday qilib elementlardan tashkil topganini va bu elementlar bir-biriga qanday bog'langanini ko'rsatadi. Bu tilshunoslarga tilning o'ziga xos xususiyatlarini, jumladan, sintaktik va semantik aloqalarni yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

4. Til O'qitish va Tadqiqotlar

Ilova komponentli konstruktsiyalar til o'qitishda ham ahamiyatli. O'quvchilarga tilni o'rganishda sintaktik va semantik tuzilmalarni tushunish osonlashadi.

Masalan, komponentli tuzilmalar yordamida murakkab iboralar yoki jumalarni qanday yaratish, qanday qilib turli elementlar bir-biri bilan bog'lanishini tushunish mumkin.

5. Grammatik Tahlil

Ilova komponentli konstruktsiyalar, grammatik tahlilni osonlashtiradi, chunki tilning har bir qismini mustaqil element sifatida o'rganish mumkin. Bunda tilshunoslar tilning alohida qismlarini (masalan, fe'l, ot, sifat) alohida tahlil qilish orqali to'liq grammatik tahlilga erishadilar.

Misollar: Tushuntirish ilovasi: "Uning sevgilisi, ayol muallim, har doim kechqurun ishlaydi." – Bu jumlada "ayol muallim" ilova sifatida ishlatilgan, chunki u "uning sevgilisi" haqidagi ma'lumotni yanada aniqlashtiradi.

Qo'llash ilovasi: "Kitob, o'qish uchun mukammal manba, juda foydalidir." – "O'qish uchun mukammal manba" ilova bo'lib, "kitob"ni aniqlashtiradi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinmi, Tilshunoslikda ilova komponentli konstruktsiyalar tilning murakkab strukturalarini va ularning o'zaro aloqalarini o'rganishda katta ahamiyatga ega. Bu konstruktsiyalar sintaktik va semantik tuzilmalarning qanday ishlashini tushunishda yordam beradi, tilning yuqori darajadagi ma'no hosil qilish jarayonini o'rganish imkonini beradi. Shuningdek, tilshunoslar uchun tilni samarali tahlil qilishda muhim vosita hisoblanadi. Demak, ilovali elementlar o'zlari bevosita shakllanib kelayotgan ilova komponentli ilova konstruktsiyalarda xilma-xil funksiyalarni bajarib keladi. Ilovali elementlarning kommunikativ funksiyalari esa asosiy ifoda tarkibida keluvchi so'z mazmunini konkretlashtirish, to'ldirish, izohlash va reallashtirish uchun yo'naltirilgan. Shuning uchun ham, ilova hodisasini o'rganiiga bag'ishlangan juda ko'plab ilmiy tadqiqot izlanishlarida ilovali elementlar tomonidan asosiy ifoda mazmuniga bildirilayotgan "qo'shimcha" ma'no nihoyatda salmoqli, ta'sirchan, muhim ekanligi alohida qayd qilinadi.

Adabiyotlar:

1. Парамонова М. И. Функционирование конструкций с присоединенным компонентом в англоязычном нарративе. Дисс... канд. филол. наук. – Санкт-Петербург, 2002. – 204 с.
2. Тимошенко Т.М. Присоединение как особый вид синтаксической связи. — Вестник Харьковского ун-та: Иностранные языки, 1977, № 159, вып. 10, с. 96-100.
3. Пospelов Н. С. Синтаксический строй стихотворных произведений Пушкина // Институт русского языка. – Москва, 1960. – 249 с.
4. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // Языковая система и речевая деятельность. – М.: Наука, 1974. – С. 77-100.

5. Крючков С.Е. О присоединительных связях в современном русском языке // Вопросы синтаксиса современного русского языка. Учпедгиз. – М., 1950. – 400 с.
6. Эйхбаум Г. Н. Обособленные члены предложения в немецком языке. Л., 1974. –130 с.
7. Moskalskaja O. I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. -М., 1983. -344 S.